

AXLOQIY QADRIYATLAR VA TARBIYA MASALALARI

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti v.b. dotsenti.

Anvarova Manzura Umidjon qizi

TAFU-4 bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18635128>

Annotatsiya. Ushbu tezisda inson shaxsining shakllanishida axloqiy tarbiyaning tutgan o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Axloqiy tarbiya — shaxsda ijobiy axloqiy fazilatlarini shakllantirish, uni jamiyatda qabul qilingan axloq me'yorlari asosida yashashga o'rgatish jarayoni sifatida yoritilgan. Ishda axloqiy tarbiyaning tarixiy ildizlari, asosiy yo'nalishlari, shakllanish bosqichlari hamda zamonaviy muammolari keng yoritilgan. Axloqiy tarbiyada oila, maktab va jamoaning hamkorligi, shuningdek o'qituvchi va ota-onaning shaxsiy namunasi muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. Globallashuv davrida yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlash, milliy qadriyatlarga sodiq, vatanparvar va barkamol insonlarni tarbiyalash zarurligi asoslab berilgan. Tarbiya insonni komillikka yetaklovchi eng muhim omil bo'lib, uning shakllanishi uzluksiz, tizimli va ijtimoiy hamkorlik asosida amalga oshirilishi lozim degan xulosa keltirilgan.

Kalit so'zlar: Axloqiy tarbiya, shaxs, ma'naviyat, oila, maktab, jamiyat, qadriyat, fazilat, tarbiya jarayoni, barkamol inson, axloq me'yorlari, globallashuv, ijtimoiy hamkorlik.

Abstract. This thesis analyzes the role and significance of moral education in the formation of human personality. Moral education is defined as the process of developing positive moral qualities in individuals and teaching them to live according to the moral norms accepted by society. The study highlights the historical roots of moral education, its main directions, stages of formation, and modern challenges. The author emphasizes the importance of cooperation between family, school, and community, as well as the personal example set by teachers and parents. In the context of globalization, it is essential to strengthen the moral immunity of young people, promote patriotism, loyalty to national values, and develop well-rounded, morally mature individuals. The results of the study conclude that moral education is one of the most important factors leading to human perfection and should be implemented continuously, systematically, and through active social cooperation.

Keywords: moral education, personality, spirituality, family, school, society, values, virtue, educational process, well-rounded person, moral norms, globalization, social cooperation.

Аннотация, В данной работе рассмотрена роль и значение нравственного воспитания в формировании личности человека. Нравственное воспитание представлено как процесс формирования у личности положительных моральных качеств и обучения жить в соответствии с общепринятыми нормами поведения общества. В работе освещены исторические корни нравственного воспитания, его основные направления, этапы формирования и современные проблемы. Автор подчеркивает важность сотрудничества семьи, школы и общества, а также личного примера учителя и родителей. Отмечено, что в условиях глобализации необходимо укреплять духовный иммунитет молодежи, воспитывать патриотизм, верность национальным ценностям и всестороннюю гармоничную личность. Нравственное воспитание является важнейшим фактором формирования совершенной личности и должно осуществляться непрерывно, системно и на основе общественного взаимодействия.

Ключевые слова: нравственное воспитание, личность, духовность, семья, школа, общество, ценности, добродетель, процесс воспитания, гармоничная личность, моральные нормы, глобализация, социальное сотрудничество.

Inson hayotining eng muhim ma'naviy tayanchi bu — axloqdir. Axloq insonning ichki dunyosini ifoda etuvchi, uning xatti-harakatlarini boshqaruvchi qadriyatlar majmuasidir. Har bir jamiyatning rivojlanishi, avvalo, uning axloqiy mezonlari, ma'naviy qadriyatlari va ularni yosh avlod ongiga singdirish darajasiga bog'liq. Shu bois, bugungi kunda ta'lim tizimida axloqiy tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarning komil inson bo'lib shakllanishida oilaviy tarbiya, ta'lim muassasalari, ijtimoiy muhit va milliy qadriyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Inson tarbiyasining barcha yo'nalishlari orasida axloqiy tarbiya alohida o'rin tutadi.

Chunki insoniyat taraqqiyoti, jamiyat barqarorligi va millat ma'naviy yuksalishining asosi — bu axloqiy barkamollikdir. Axloqiy tarbiya orqali insonda ezgulik, vijdon, mas'uliyat, halollik, adolat va insonparvarlik kabi fazilatlar shakllanadi. Bugungi kunda yosh avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu sababli axloqiy tarbiyaning shakllanish jarayonini chuqur o'rganish katta amaliy va nazariy ahamiyat kasb etadi.

Axloqiy qadriyatlar – insonning ichki dunyosini, uning ezgulik va yovuzlikni ajrata bilish qobiliyatini belgilovchi mezonlardir. Ular xalq urf-odatlarini, diniy ta'limotlar, allomalar merosi hamda milliy an'analar orqali shakllanadi. Masalan, Alisher Navoiy, Ahmad Donish, Abdulla Avloniy kabi buyuk allomalar o'z asarlarida axloqiy tarbiya, odob, insonparvarlik va halollikni targ'ib etganlar. Abdulla Avloniy o'zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida: “Axloq insonni baxtga eltuvchi eng muhim omildir” deb ta'kidlaydi. Bugungi kunda ham bu fikr o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Masalan, talaba darsga o'z vaqtida kelishi, o'qituvchiga hurmat bilan munosabatda bo'lishi, guruhdoshlari bilan samimiy muomala qilishi — bu uning axloqiy madaniyatini ko'rsatadi. Agar talaba bu qadriyatlarni o'z hayotiga singdira olsa, u nafaqat bilimli, balki komil inson sifatida yetishadi.

Tarbiyaning axloqiy jihatlari deganda, insonni to'g'rilikka, halollikka, sabr-toqatga, mehnatsevarlikka va vatanparvarlikka o'rgatish tushuniladi. Tarbiya jarayonida o'qituvchi, ota-ona va jamiyat o'zaro hamkorlikda ishlashi zarur. Har bir oila farzandining axloqiy dunyosiga mas'uldir.

Masalan, ota-bolasiga yolg'on gapirmaslikni o'rgatsa, bu bolaning butun hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida axloqiy tarbiyaga katta e'tibor berilmoqda. Masalan, oliy ta'lim muassasalarida har hafta o'tkaziladigan “Ma'naviyat soati” darslarida halollik, vijdon, iymon, odob, va milliy qadriyatlar haqida suhbatlar tashkil etiladi. Bunday mashg'ulotlarda talabalar o'z hayotiy tajribalari bilan o'rtoqlashib, axloqiy masalalarda fikr almashadilar. Axloq va ma'naviyat bir-biri bilan uzviy bog'liq tushunchalardir. Ma'naviyat — bu insonning ichki boyligi, axloq esa shu boylikning tashqi ifodasidir. Agar insonning ma'naviyati yuksak bo'lsa, u odamlarga nisbatan adolatli, rahmdil va halol bo'ladi. Masalan, talaba yo'ldan topgan narsani egasiga qaytarib bersa, bu uning ma'naviy pokligi va axloqiy yuksakligini bildiradi.

Mamlakatimizda ma'naviy tarbiya masalalariga davlat darajasida e'tibor berilmoqda. “Yangi O'zbekiston yoshlari” dasturi, “Yoshlar daftari” tashabbuslari ham aynan yoshlarning ma'naviy va axloqiy kamolotini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Axloqiy qadriyatlar avvalo oilada boshlanadi. Ota-ona farzandiga halollik, to'g'rilik, mehnatsevarlik va hurmat fazilatlarini o'rgatadi. Masalan, onasi nonushta tayyorlayotganda farzandiga «mehnat bilan topilgan rizq halol bo'ladi» deb uqtirsa, bola bu qadriyatni butun umr yodda saqlaydi. Maktab va oliy ta'lim muassasalari esa bu qadriyatlarni mustahkamlaydi. O'qituvchi o'z xatti-harakati bilan talabaga namuna bo'ladi. Masalan, o'qituvchi darsga o'z vaqtida kirsam, talabalar ham vaqtning qadriga yetishni o'rganadilar. Bu jarayonda jamiyat ham muhim o'rin tutadi. Mahalla faollari, jamoatchilik tashkilotlari, ko'ngillilar harakati yoshlarni axloqiy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi.

Axloqiy qadriyatlar va tarbiyaning asosiy yo'nalishlari

1. Vatanparvarlik va fuqarolik tarbiyasi – yurtga muhabbat, milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish.
2. Mehnatsevarlik tarbiyasi – halol mehnat qilishga o'rgatish, mehnatni qadrlash.
3. Insonparvarlik va do'stlik tarbiyasi – boshqalarga yordam berish, mehr-shafqat va bag'rikenglikni rivojlantirish.
4. Oila va jamoada axloqiy munosabatlar – ota-ona, ustoz va kattalarga hurmat ruhida tarbiyalash.
5. Ekologik va estetik tarbiya – tabiat va go'zallikka nisbatan e'tiborli bo'lish.

Axloqiy sifatlar inson hayoti davomida bosqichma-bosqich shakllanadi:

- Oilaviy bosqich – bola ota-ona, bobo-buvilar, aka-uka va opa-singillarning xulqidan o'rnak oladi.
- Maktabgacha ta'lim bosqichi – o'yin, ertak va suhbatlar orqali axloqiy tushunchalar beriladi.
- Maktab davri – o'quvchi ongli ravishda yaxshilik va yomonlikni ajratishni o'rganadi.
- Yoshlar davri – mustaqil qaror qabul qilish, jamiyatda o'z o'rnini topish jarayonida axloqiy qadriyatlar mustahkamlanadi.

Axloqiy tarbiya turli shakl va vositalar orqali amalga oshiriladi:

- O'quv jarayoni – dars va darsdan tashqari faoliyat orqali.
- Oila muhiti – bola shaxsining birlamchi tarbiya maktabi.
- Ommaviy axborot vositalari – kino, internet, ijtimoiy tarmoqlar orqali.
- Milliy an'ana va marosimlar – Navro'z, Mustaqillik kuni, Ramazon va Qurbon hayitlari orqali ezgulik g'oyalari singdiriladi.

O'qituvchi — nafaqat bilim beruvchi, balki axloqiy namuna ko'rsatuvchi shaxsdir. Uning nutqi, kiyinish madaniyati, muomala uslubi o'quvchilar uchun o'rnak bo'ladi. Ota-ona esa farzandining har bir harakatini kuzatib, to'g'ri yo'lga yo'naltiruvchi, muhabbat va ishonch muhitini yaratadi. Oila va maktab hamkorligi — axloqiy tarbiyaning muvaffaqiyat kalitidir.

Bugungi globallashuv sharoitida yoshlar turli madaniy oqimlar, internetdagi salbiy axborotlar ta'siriga uchramoqda. Bu esa axloqiy qadriyatlarning yemirilish xavfini keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun o'qituvchilar, ota-onalar va jamiyat a'zolari yoshlarni tanqidiy fikrlash, milliy o'zlikni anglash va ma'naviy immunitetni mustahkamlashga o'rgatishlari lozim.

Xulosa qilib aytganda, axloqiy qadriyatlar inson hayotining ma'naviy tayanchi, tarbiya esa bu qadriyatlarni shakllantiruvchi kuchdir. Har bir talaba axloqiy me'yorlarga amal qilsa, jamiyatda adolat, mehr-oqibat va halollik ustuvor bo'ladi. Axloqiy tarbiya jarayonida oila, ta'lim muassasalari va jamiyat o'zaro hamkorlikda ish olib borishi zarur. Chunki komil insonni tarbiyalash — bu nafaqat o'qituvchining, balki butun jamiyatning muqaddas burchidir. Axloqiy tarbiya — insonni komillikka yetaklaydigan eng muhim omil.

U oilada, maktabda va butun jamiyat hayotida uzluksiz davom etishi kerak. Shaxsda axloqiy fazilatlar shakllangandagina u o'zini ham, jamiyatni ham rivojlantira oladi. Yosh avlodni ma'naviy barkamol qilib tarbiyalash — har bir o'qituvchi, ota-ona va fuqarolarning burchidir.

Axloqiy qadriyatlar qadimdan O'zbekiston hududida shakllangan madaniyatning ajralmas qismi bo'lib kelgan. Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshband, Abdulla Avloniy kabi allomalar o'z asarlarida inson axloqi, odob-axloq me'yorlari haqida qimmatli fikrlar bildirganlar. Masalan, Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq"

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avloniy A. "Turkiy guliston yoxud axloq". – Toshkent: Ma'naviyat, 1998
2. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. G'oziev E. "Pedagogika asoslari". – Toshkent, 2021.
4. Qudratova, Shaxnoza. "Problematic education, which is one of the foundations of the STEAM approach in education." *Modern Science and Research* 3.1 (2024): 1-6.
5. Qudratova, S., & Hakimova, D. (2025). TEACHING METHODOLOGY OF NATURAL SCIENCES IN PRIMARY GRADES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 1420-1423.
6. Sevinch, A. (2025). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH HOLATI. *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(5), 372-376.
7. Botiraliyevna, A. M., Bohodirovna, S. D., Yoqubovich, N. H., Abdulhafizovna, M. Z. M., & Akbarovna, A. S. (2025). Methods Of Implementing Steam Educational Technologies In Primary Education. *The Review of Diabetic Studies*, 684-689.
8. Qudratov, T. B. (2021). Ta'limda xalqaro tajribalar. *Вестник магистратуры*, (1-3 (112)), 66-67.
9. Gulbahor, R. Z. (2025). TABIIY FANLARNI ZAMONAVIY TA'LIMDAGI O'RNI. *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(3), 539-542.
10. Abdullayevna, N. Y., & Qizi, S. Q. B. (2024). CREATIVE KOMPETENTSIYALARINI THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 706-709.